

Working Paper 2019

LOGÍSTICA INVERSA: RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LLANTAS USADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

REVERSE LOGISTICS: COLLECTION AND STORAGE OF USED TIRES IN BOGOTA CITY

Cristina Ramírez Meneses¹, Mónica Díaz Riveros²

1 Magister en Ingeniería Industrial, Líder de Grupo de Investigación, Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información, Bogotá D.C., Colombia,

cramirezm@sena.edu.co

2 Tecnóloga en Gestión Logística, Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información, Bogotá D.C., Colombia,

RESUMEN

En Colombia, el transporte automotor de carga es uno de los ejes principales de la economía, encargado de movilizar más del 80% de la carga nacional. Sin embargo, su actividad productiva genera distintos tipos de residuos especiales, que impactan el medio ambiente. El presente artículo, analiza la implementación de la logística inversa como estrategia para mitigar los efectos ambientales de uno de los residuos más notables de este sector: neumáticos fuera de uso (NFU). Las propiedades físicas que caracterizan a las llantas y la constante generación de este residuo constituyen una situación compleja para el desarrollo de los procesos de recolección y almacenamiento, incrementando los costos. Tomando como caso de estudio las empresas transportadoras y las llantas resultantes de su operación en la ciudad de Bogotá, se diseñaron modelos operativos para estos procesos, mediante la implementación de métodos y algoritmos matemáticos, con el objetivo de incentivar el aprovechamiento de este residuo.

Palabras clave: Transporte, Logística inversa, Posconsumo, llantas usadas

ABSTRACT

In Colombia, automotive cargo transport is one of the main axes of the economy and is responsible for mobilizing more than 80% of the national cargo. However, its production activity generates different types of special waste, which significantly impact the environment. This article analyzes the implementation of reverse logistics as a strategy to mitigate the environmental effects of one of the most notable wastes in this sector: used tires. The physical properties that characterize these tires and the constant generation of this waste, constitute a complex situation for the development of collection and storage processes, increasing costs. Taking as a case study the transport companies and the tires resulting from its operation in the city of Bogota, operational models were designed for these processes, by implementing mathematical methods and algorithms, with the aim of incentivizing the use of this waste.

Keywords: Transportation, Reverse Logistics, Post-Consumption, Used Tires

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, gran parte de los impactos ambientales son atribuidos al desarrollo de las actividades productivas en las cadenas de suministro; hecho que demanda un mayor compromiso en las organizaciones para integrar en sus procesos estrategias más amigables con el medio ambiente y el aprovechamiento razonable de los recursos naturales.

Desde el campo logístico, no basta con lograr eficiencias en los procesos para llevar productos e información desde el productor hasta el cliente y/o consumidor final (conocida como logística tradicional o logística hacia adelante), ahora debe existir una preocupación mayor frente a cómo mitigar los impactos generados por la actividad logística a lo largo del ciclo de vida de producto, al mismo tiempo que se genera valor.

En este sentido, la logística inversa se ha convertido en una importante estrategia para aumentar la satisfacción del cliente, cumplir con los requerimientos legales y generar un beneficio ambiental y económico en la mayoría de los casos [1],[2]. Se trata del desarrollo de procesos asociados al retorno de las mercancías en la cadena de suministro, de la forma más efectiva y económica posible, con el objetivo de recuperar valor o darle una disposición final adecuada [3]. Sin embargo, la gestión de estos procesos es compleja, y requiere de la cooperación de múltiples actores en la cadena de suministro.

En el contexto colombiano, la implementación de prácticas de logística inversa no es una labor destacada entre las organizaciones. Según la Encuesta Nacional Logística [3]; en Colombia cerca de la mitad de las empresas implementan acciones de eficiencia ambiental y logística verde, de las cuales solo el 25.9% de los esfuerzos se han centrado en la logística de reversa para la recuperación de materias de desperdicio.

Teniendo en cuenta que el transporte de carga modo carretero en Colombia constituye uno de los principales ejes económicos en materia logística en el país, responsable de la movilización del 81% de la carga nacional y en promedio participa del 82% en el PIB de servicios de transporte en los últimos años [5]; representando así un potencial de exploración para el presente estudio, con el cual se busca analizar la apropiación de estrategias de logística inversa en este sector. Pues su actividad también ha representado un aumento proporcional en la cantidad de residuos generados, entre estos, los neumáticos fuera de uso (NFU), los cuales se han convertido en una fuente de problemas ambientales y de salud pública.

Pese a que existe una Política Nacional de Posconsumo emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), que promueve la gestión del retorno de Productos Fuera de Uso (PFU) para su posterior tratamiento, reutilización, aprovechamiento, valorización y reciclaje [6],

también se ha convertido en una tarea compleja en la que aún se presentan falencias conceptuales y tecnológicas para su implementación.

El presente estudio busca diseñar un modelo de gestión de logística inversa eficiente para llantas fuera de uso (NFU) proveniente de la operación del transporte de carga. Estas constituyen un elemento fundamental en la operación de transporte terrestre [7]; y a su vez representan una huella ecológica importante en su ciclo de vida, pues; requiere de más de 200 componentes diferentes para su fabricación [8] y compromete el uso de recursos no renovables como el agua y el petróleo [9]. Una finaliza su vida útil, se convierte en un residuo contaminante y de difícil degradación, requiriendo de una adecuada disposición.

Si bien, este el residuo no es considerado un material peligroso, su volumen y peso (en promedio de 45,5 kg) hace que los procesos de recolección, almacenamiento y transporte se vuelven más complejos y costosos. La presente investigación diseña una estrategia operativa para la recolección y almacenamiento de NFU en la ciudad de Bogotá, que resulte atractiva para los actores involucrados y promueva el desarrollo del aprovechamiento de este residuo.

2. METODOLOGÍA

El diseño de un modelo propuesto para el retorno eficiente de llantas fuera uso de vehículos de carga, implica el análisis de variables abordadas a través de conceptos teóricos, normativos organizacionales existentes, clasificando la investigación según el grado de abstracción a una investigación de tipo Aplicada [10].

La investigación se desarrolla en tres etapas descritas a continuación: En la etapa I, se realizó un estudio descriptivo del escenario del modelo, formando una base literaria y de experiencias del sector relacionada con: modelos de logística inversa, características de la llanta fuera de uso,

normativa existente, requerimientos actuales para la recolección y disposición final de las llantas fuera de uso en el contexto nacional e internacional.

Una vez descritas las características del sistema de logística inversa, en la etapa II (en curso), se analizó el comportamiento de las variables que impactan la generación del residuo haciendo uso de herramientas para procesamiento de datos como Excel y el paquete estadístico IBM SPSS (Statistical package for the social sciences), y se desarrollaron heurísticas para el diseño de los procesos de recolección y almacenamiento que se ajusten a las necesidades del caso en la ciudad de Bogotá. Finalmente, en la etapa III se valorarán los resultados y se extraen conclusiones en cooperación con empresas del sector, se documenta y socializa el modelo propuesto.

3. RESULTADOS

Estructura de la red de Logística Inversa de Llantas usadas.

El flujo de materiales en la cadena de suministro es quizás una de las características de mayor complejidad y costo a la hora de lograr la satisfacción de los requerimientos del cliente y la competitividad en el mercado; el desarrollo de operaciones logísticas impacta significativamente en los precios, el medio ambiente y el consumo de energía [11]. Actualmente, la demanda de bienes y servicios exige cada vez mayor compromiso por parte de las organizaciones para desarrollar comportamientos positivos con el medio ambiente y la sociedad [12],[13].

En este sentido, “la logística inversa es una estrategia que cada vez cobra mayor importancia en el mundo empresarial, y potencialmente podría convertirse en una estrategia de competitividad” [14], pues a través de ella, se facilita la recuperación de productos que pierden valor en algún punto de la cadena de suministro o que han llegado al final de su ciclo de vida útil y son susceptibles a ser aprovechados y reincorporados en procesos productivos, en economías emergentes, o que

simplemente requieran de una disposición adecuada para mitigar su impacto en el medio ambiente [15].

Sin embargo, La gestión de flujos inversos es un problema complejo y en ocasiones poco atractivo para las organizaciones, debido al alto grado de incertidumbre del retorno, los costos logísticos en los que se incurre para el desarrollo de las operaciones de recolección y disposición, e incluso desconocimiento de la estrategia [9],[16].

Diseñar una red de logística inversa, requiere de la participación y colaboración de diversos actores que faciliten el desarrollo de los procesos de retorno al mínimo costo posible y el logro de beneficios potenciales para los actores interesados.

Dekker [17] clasifica los actores involucrados en la red inversa como: (i) Principales: los productores y actores responsables de la recuperación del producto, (ii) Especializados: aquellos actores que ejecutan los procesos específicos de la logística inversa tales como: transporte, almacenamiento, recicladores, operadores de reprocesamiento o eliminación del residuo, (iii) Relacionados: son organizaciones gubernamentales y no gubernamentales ambientalistas, entre otras que afectan la logística inversa de la cadena de suministro. A partir de esta clasificación estudios como el de [9] identifica los actores involucrados en la red de logística inversa para llantas usadas en la ciudad de Bogotá y desarrolla un modelo de simulación desde un enfoque de Dinámica de Sistemas DS, para evaluar las barreras de entrada que experimenta una empresa al implementar esta estrategia.

Este referente y el análisis de la normatividad ambiental vigente para las empresas en Colombia permitieron identificar los actores involucrados en el sistema de logística inversa para llantas usadas provenientes del sector de transporte de carga modo carretero en la ciudad de Bogotá, como se describen a continuación

De acuerdo con la clasificación de Dekker [17], se construyó un modelo conceptual frente a la cadena de suministro inversa en el caso de estudio (Figura 1).

Figura 1. Modelo conceptual de la cadena de suministro inversa de llantas fuera de uso.

En el modelo propuesto, se reconoce como actores principales, aquellos que ponen el producto a disposición del mercado; tales como: fabricantes y comercializadores de llantas, la industria automotriz, más de 5.247 empresas prestadoras de servicios de transporte de carga [18] (principalmente se trata de micro, pequeña y mediana empresa) y las empresas de mantenimiento automotor donde se realiza el cambio de las llantas.

En Colombia, las llantas utilizadas en vehículos de carga son principalmente importadas; el 67% provienen de China y Brasil [19] comercializadas por más de 6.383 empresas [18]. Una vez son puestas en el mercado, cumplirán su ciclo de vida útil (promedio entre 18 a 24 meses), para luego tener una disposición final de acuerdo lo señala la Ley 2811 de 1974, Resolución 1326 del 2017 (anterior Resolución 1457 de 2010), Resolución 6981 de 2011 y Decreto 442 de 2015.

A través del Código Nacional de Tránsito Terrestre [20], se establecen las condiciones mecánicas y de seguridad de los vehículos, así como su revisión técnico-mecánica, para garantizar la seguridad

de los actores de movilidad en el país. Explícitamente en la profundidad del labrado de la llanta en servicio no puede ser menor a 2 mm o inferior a las marcas de desgaste, despegue o rotura en las bandas laterales, protuberancias, deformaciones, despegue o rotura en la banda de rodamiento [21]. De presentarse estas condiciones la llanta es considerada como fuera de uso, en este punto es necesario la intervención de actores habilitados para el proceso de instalación, reparación y mantenimiento de estas; la cuales se convierten en nodos de almacenamiento temporales para los procesos de recolección (se han identificado cerca de 7.211 establecimientos para mantenimiento, montaje y desmontaje de llantas) [18].

El sector del transporte de carga tiene un alto potencial de crecimiento, influyendo directamente en el consumo de llantas y generación de NFU. En [9], la simulación de variables permitió pronosticar para el año 2028 el tránsito de 16 millones de llantas para vehículos de carga y la generación de 6,5 millones de NFU que deben ser dispuestos correctamente a través de la implementación de Sistemas de Logística Inversa (Figura 2).

Figura 2. Generación de llantas nuevas y usadas en Bogotá D.C. [9]

Este hecho evidencia un complejo reto en función de la capacidad instalada para: recolectar, transportar y tratar el NFU en el tiempo y equilibrar los flujos del sistema [9].

El siguiente eslabón de la red de logística inversa lo conforman los actores especializados. Estos se encargan de ejecutar procesos específicos, tales como: recolección, almacenamiento, reciclaje, reprocesamiento o eliminación de desechos. Aquí se busca la reincorporación máxima del material al mismo sector productivo o en su defecto a cadenas productivas emergentes del aprovechamiento del residuo.

Como primera alternativa, el rencauche es una práctica de aprovechamiento del NFU que genera beneficios directos al sector de transporte [22]. Este proceso consiste en cubrir con una banda de rodamiento la llanta desgastada con el fin de aumentar su vida útil. Logrando reducir costos de entre el 40% y 60% en comparación a la compra de una llanta nueva y con el mismo rendimiento [23]. Las llantas de camión pueden ser reencauchadas varias veces; “una llanta moderna está construida para ser reusada hasta 2 veces” [23]. Esta práctica es regulada por la NTC 5384 [24] por medio de la cual se garantiza la calidad del proceso.

Si la llanta no puede ser rencauchada, la siguiente alternativa disponible para su aprovechamiento es el reciclaje. Una vez recolectado el material, los actores que se articulan en la red son los gestores de aprovechamiento y valorización, quienes lleven a cabo operaciones con NFU y tiene las autorizaciones administrativas correspondientes por parte de las comunidades autónomas en las que opera cumpliendo con la legislación ambiental vigente, para transformar las llantas usadas en materia prima para la fabricación de nuevos productos, o el uso del potencial como fuente alterna de energía.

En Bogotá existen tres cadenas generales de aprovechamiento final del residuo; el rencauche ya descrito, el aprovechamiento térmico (con una utilización del residuo de un 71,9% aproximadamente) y la trituración mecánica [8]. El aprovechamiento térmico consiste en utilizar en los hornos cementeros el poder calorífico de la llanta para producir energía y en la incorporación del acero en el clinker obtenido, controlando debidamente las emisiones atmosféricas. Por su parte la trituración mecánica desmenuza las llantas; hasta alcanzar el tamaño mínimo requerido y luego el caucho de la fibra textil y el acero presentes. La mayor ventaja de este proceso es que se obtienen productos de buena calidad con un reducido número de etapas de proceso; adicionalmente no requiere de etapas de purificación ya que no se emplean sustancias ajenas a las llantas [8].

Finalmente, uno de los actores más importantes en el sistema de logística inversa son los actores relacionados. Estos corresponden a organizaciones gubernamentales no gubernamentales ambientalistas, entre otras que afectan la logística inversa de la cadena de suministro, en este caso el Ministerio de industria, comercio y Turismo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS y Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, quienes vigilan el cumplimiento de los requerimientos legales del sistema inverso, así como las economías emergentes quienes finalmente dinamizan el mercado del reciclaje de llantas y promueve el aprovechamiento de este residuo; de lo contrario limitan el crecimiento en la capacidad instalada para el aprovechamiento, restándole efectividad y eficiencia al sistema [9].

Procesos logísticos inversos: Recolección y almacenamiento

Una vez identificados los actores que constituyen la red de logística inversa para NFU, se diseñaron las estrategias de operación para el flujo del material. En primer lugar, se evaluó la localización óptima para un centro de acopio de NFU en función de los depósitos temporales, identificados como los centros especializados de instalación, reparación y mantenimiento de neumáticos.

A través de la información suministrada por un gestor (empresa de tratamiento de llantas usadas), se desarrolló el algoritmo de centro de gravedad o método del centroide con el que se identificó la mejor ubicación de esta instalación para recibir NFU desde 23 depósitos temporales.

Este método, ha sido empleado como solución en diversos casos de estudio, permitiendo encontrar ubicaciones que minimicen el costo de transporte de materias primas y productos terminados entre los actores de las cadenas de abastecimiento: es así como en investigaciones como [25], se aplicó el método de centro de gravedad para identificar la óptima ubicación de una planta de empaque para higos, el resultado fue contrastado mediante un modelo de programación lineal, el cual reafirmó la ubicación obtenida inicialmente.

Así mismo, [26] utilizó este método junto a una evaluación difusa para determinar la viabilidad de un centro de distribución logístico cuya demanda se dividida en 27 supermercados pertenecientes a una misma ciudad. El resultado satisfizo los requerimientos de optimización que el estudio de caso planteaba. Un caso similar presento [27], en el que se valoró el impacto de implementar instalaciones para cross-docking en el costo del transporte y tiempos de entrega, aplicando el método de centro de gravedad y programación lineal de enteros mixtos.

A partir de la evaluación de casos de uso del método del centroide en investigaciones como las ya mencionadas se realizó el despliegue del algoritmo de la siguiente manera:

Los imput del modelo corresponden a las ubicaciones de 23 nodos dadas en coordenadas cartesianas X_n Y_n , georreferenciadas como nodo “Clientes” que representan los centros de mantenimiento donde se encuentran dispuestas las llantas fuera de uso a recolectar. El nodo “cero” representa el centro de acopio desde donde se abastece la planta de tratamiento. La distancia entre la localización de la del centro de acopio y los nodos de recolección se calculó a partir de (1).

$$d_n = \sqrt{(x - x_n)^2 + (y - x_n)^2} \quad (1)$$

El análisis tiene como referencia las coordenadas de un punto de origen óptimo que se identifica iterativamente usando (2), y (3), el cual es evaluado en función de los costos totales de operación TC con (4).

$$x' = \frac{\sum_{n=1}^k \frac{D_n F_n x_n}{d_n}}{\sum_{n=1}^k \frac{D_n F_n}{d_n}} \quad (2)$$

$$y' = \frac{\sum_{n=1}^k \frac{D_n F_n x_n}{d_n}}{\sum_{n=1}^k \frac{D_n F_n}{d_n}} \quad (3)$$

$$TC = \sum_{n=1}^k d_n D_n F_n \quad (4)$$

Donde:

F_n = Costo de envío de una unidad/km entre centro de acopio y el nodo de recolección n

D_n = cantidad que requiere recolectarse de nodo de recolección n

d_n = Distancia del centro de recolección n al centro de acopio

Los resultados de la simulación fueron georreferenciados y evaluados cualitativamente en función del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para la ciudad de Bogotá D.C., como se muestra en la figura 5; arrojando como mejor alternativa la ubicación intermedia entre la localidad de Fontibón y la variante al municipio de Mosquera (Figura 3).

Figura 3. Localización de centro de recolección

La Figura 3 muestra la ubicación del punto óptimo para un centro de acopio que equilibra los costos operativos entre la recolección de los NFU en los nodos de recolección y la distribución a la planta de aprovechamiento de este material. El resultado arrojó una localización muy cerca de una planta de tratamiento ya existente, una vez realizado un análisis de sensibilidad se concluye que los NFU recolectados son llevados directamente a la planta de tratamiento.

Una vez identificada la localización óptima del centro de acopio se integró el desarrollo de una heurística para determinar las rutas más eficientes en el proceso de recolección. Para el caso de se analizaron los resultados de heurísticas de ruteo tales como: el método de barrido y la heurística de Clarke y Wright, en función de mejorar la eficiencia de la operación en tiempo y la capacidad de vehículos disponibles.

Las heurísticas permiten resolver los diferentes problemas de ruteo brindando soluciones próximas al óptimo, a un costo razonable. Debido a estas características es común su implementación en casos relacionados al problema de ruteo de vehículos con capacidad limitada (CVRP). [28]-[30].

En el diseño de rutas para la recolección de llantas usadas, a través del método de ahorros de Clarke y Wright se encontraron combinaciones eficientes para visitar los puntos de recolección (centros

de mantenimiento y reparación de vehículos de carga) en las zonas con mayor tránsito de automotores de este tipo (localidades de: Puente Aranda, Fontibón y Kennedy) en el menor tiempo posible y maximizando el uso de la capacidad de los vehículos disponibles.

El Algoritmo de ahorros de Clarke & Wright se fundamenta en el siguiente principio: si en una solución dos rutas diferentes $(0, \dots, i, 0)$ y $(0, \dots, j, 0)$ pueden ser combinadas formando una nueva ruta $(0, \dots, i, j, 0)$, el ahorro (en distancia) obtenido por dicha unión es (5):

$$s_{ij} = d_{i0} + d_{0j} - d_{ij} \quad (5)$$

Pues en la nueva solución los arcos $(i, 0)$ y $(j, 0)$ no serán utilizados y se añadirá el arco (i, j) . En este algoritmo, se parte de una solución inicial que es la unión de cada cliente con el punto 0 o depósito y se realizan las uniones que den mayores ahorros, siempre y cuando se satisfagan unas restricciones dadas [31].

Para realizar el análisis de las rutas, se tomaron en consideración factores como la demanda promedio semanal de recolección en unidades de llantas de los nodos, la distancia real entre los nodos de acuerdo con las rutas de acceso disponibles entre ellos y las restricciones como: la capacidad de los vehículos disponibles para transportar llantas de vehículos de carga, restricciones de horarios de circulación de las vías, características de las vías y normatividad vigente. Los resultados para recolectar 842 NFU /semanales se muestran a continuación en la tabla 1:

Tabla 1 - Resultados ruteo para recolección de llantas

Tipo de vehículo	Turbo	Sencillo	Doble troque	Mixto
Capacidad volumétrica en unidades	65	96	144	65 /96
Rutas semanales requeridas para la recolección	13	9	6	9

Tiempo promedio por jornada laboral	8 horas (h) 43 minutos	9 horas (h) 22 minutos	6 horas (h) 20 minutos	9 horas (h) 17 minutos
Tiempo promedio por ruta	3 horas (h) 33 minutos	4 horas (h) 45 minutos	6 horas (h) 20 minutos	4 horas (h) 42 minutos
Cantidad de vehículos	1	1	1	2
Eficiencia promedio capacidad volumétrica	100%	97%	98,4%	100%
Eficiencia promedio capacidad peso	72%	55%	41.7%	58%

Los resultados obtenidos en la Tabla 1, evidencian la baja eficiencia en el uso de la capacidad de peso del vehículo, esto se debe a la forma misma de la llanta que impide aprovechar el espacio cubico que ocupa. No obstante, los resultados obtenidos en cuanto al volumen demuestran una alta eficiencia, al encontrarse por encima del 88%, cumpliendo con el objetivo del modelo.

4. CONCLUSIONES

El desarrollo sostenible es una preocupación de carácter mundial que está obligando a las cadenas de suministro a replantear la forma de interactuar con el entorno y reducir los impactos sociales y ambientales que su actividad económica genera; en este sentido la logística inversa es una estrategia clave para satisfacer los requerimientos del sistema respondiendo por el ciclo de vida de bienes y servicios y recapturar valor o darle una disposición apropiada.

Específicamente en el transporte de carga por modo carretero en Colombia, la logística inversa es una necesidad urgente, debido la demanda creciente de este servicio, el cual genera el aumento de vehículos transitando y con ello una mayor generación de NFU. Si bien estos residuos no son considerados peligrosos, requieren un manejo especial dadas sus características de peso y volumen. De no ser dispuestas de manera eficiente, representan un problema ambiental y de salud pública, que es posible mitigar a través de los procesos de aprovechamiento disponibles.

La recolección de neumáticos en la ciudad de Bogotá es un proceso complejo y costoso debido a diferentes factores que impactan el transporte (restricciones de circulación para los vehículos de carga, tiempos de desplazamiento entre nodos, características y dimensiones de las vías de acceso) y el uso de la capacidad de peso y espacio de los vehículos (características físicas de las llantas: forma, peso y volumen). Sin embargo, mediante el uso de heurísticas como las empleadas en el presente estudio es posible configurar rutas que aumenten la eficiencia de la operación. Para la recolección de 842 llantas semanales dispuestas en las ubicaciones analizadas en el caso de estudio, se logró identificar como mejor programación en términos de operación la asignación de vehículos tipo: turbo y sencillo, con los cuales se logra satisfacer la demanda de recolección en menor tiempo y con mayor uso de la capacidad volumétrica de cada vehículo. No obstante, aún se requiere la evaluación de las rutas en función de costos, y emisiones de CO₂.

5. REFERENCIAS

- [1] T. Y. Liao, “Reverse logistics network design for product recovery and remanufacturing,” *Appl. Math. Model.*, vol. 60, pp. 145–163, 2018.
- [2] C. Nuss, R. Sahamie, and D. Stindt, “The Reverse Supply Chain Planning Matrix: A Classification Scheme for Planning Problems in Reverse Logistics,” *Int. J. Manag. Rev.*, vol. 17, no. 4, pp. 413–436, 2015.
- [3] B. Balli, “La Logística Reversa o Inversa, Aporte al Control de Devoluciones y Residuos en la Gestión de la Cadena de Abastecimiento Basilio Balli Morales 1,” pp. 1–12, 2011.
- [4] DNP, *Encuesta Nacional de Logística 2018*. Bogotá, Colombia. 2018, pp. 82-91
- [5] Minist. Transp. *Transporte en cifras – estadísticas 2018*. Bogotá, Colombia. 2019. pp. 21-23.

- [6] Minist. Ambiente y Desarrollo sostenible, Programa Posconsumo. [En línea]. 2017. Disponible en <https://www.minambiente.gov.co>
- [7] Icontec. (2014, Jun 18). NTC 1304, Llantas neumáticas. Definición, clasificación y designación. Colombia, Bogotá.
- [8] C. Bohórquez y M. Ballesteros, «Reutilización y transformación de llantas usadas como alternativa de mitigación del problema de contaminación ambiental en Bogotá,» Trabajo de grado, Fac. cienc. Adm. & Contab. Univ. Salle. Colomb., 2016.
- [9] C. Ramírez, P. Cruz, y E. Romero. «Identificación de las barreras de entrada de Pymes a una red logística inversa de llantas usadas en la ciudad de Bogotá D.C. desde un enfoque de dinámica de sistemas,» Tesis M.S., Dept. Ing. Ind. Esc. Colomb. Ing. Julio Garavito. Bogotá, Colombia, 2018, pp. 54.
- [10] J. Lozada, «Investigación aplicada: Definición, propiedad intelectual e industria,» *Rev. divulg. cient. Univ. tecnol. Indoamérica*, vol 3, no 1, pp. 34-39, dic, 2014.
- [11] N. González, «Presentación: transporte y logística,» *Rev. Transp. & Territ.*, no.4, pp. 1-4,2016.
- [12] E. Rodríguez, «Gestión sostenible de la cadena de suministro en la industria alimentaria,» *Ad-minister*, no33, pp. 113-134, dic, 2018.
- [13] P. M. Feldman and E. Reficco, “Impact of Corporate Social Responsibility on purchasing behavior and willingness to pay by Bogotá consumers,» *Estud. Gerenciales*, vol. 31, no. 137, pp. 373–382, 2015.
- [14] A. Cely Torres, «Importancia de la logística inversa para un desarrollo sostenible en Colombia,» *Rev. Gest. & Soc.* vol 6, no 2, pp. 113-126, jul-dic, 2013.

- [15] D. S. Rogers y R. S. Tibben-lemcke, *Going backwards: reverse logistics trends and practices*. Pittsburgh, PA: Reverse Logistics Executive Council.1998.
- [16] H. Prajapati, R. Kant, and R. Shankar, “Prioritizing the solutions of reverse logistics implementation to mitigate its barriers: A hybrid modified SWARA and WASPAS approach,” *J. Clean. Prod.*, vol. 240, p. 118219, 2019.
- [17] R. A. G. Montoya, “Logística inversa un proceso de impacto ambiental y productividad.,” *Inverse Logist. a Process with Environ. Product. impacts.*, vol. 5, no. 2, pp. 1–14, 2010.
- [18] Cámara de comercio de Bogotá. «Bases de datos: información empresarial, » CCB, Bogotá, Colombia, 2017.
- [19] Legiscomex «Estadísticas: Ranking de exportaciones e importaciones» [En línea]. Disponible en https://www.legiscomex.com/Landing/Estadisticas_de_comercio_exterior [Accedido: 14-may-2020]
- [20] Senado Rep. Colombia. 2002, Ago. 13. Ley 769, Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones. DO. 44.893
- [21] Icontec. (2006, Dic 15). NTC 5375, Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes en vehículos automotores. Colombia, Bogotá
- [22] C. Ramírez, J. Cruz y E. Romero, «Sistema de logística inversa de llantas usadas en la ciudad de Bogotá D.C. Modelo de Dinámica de Sistemas» en *XVI Encuentro Colomb. Dinámica De Sist.*, Manizales, 2018, pp. 18-28.
- [23] Asoc. Colomb.de rencauchadores de llantas y afines «El impacto socioeconómico del reencauche de llantas en la economía circular» Bogotá, 2018.

- [24] Icontec. (2017, Dic 06). NTC 5384, Proceso para el reencauche de llantas. Colombia, Bogotá.
- [25] M. Travadelo, A. Bortoluzzi, M. Maina, A. Justo y N. Micheloud, «localización de planta de empaque asociativa de productores frutícolas del centro de Santa Fe, Argentina,» *Rev. Agroaliment.* Vol. 23, no. 44, pp. 123-131, ene-jun, 2017.
- [26] M. Chen, C. Bao, H. Yang y Z. Wang, «Research on the site selection of distribution center based on centroid method and fuzzy evaluation method,» en *Conf. Green Intell. Transp. Syst. & Saf.*, 2020, pp. 9-20.
- [27] B. Collins y H. Wang, «Facility Location Optimization for Last-mile Delivery,» *Dep. Supply Chain Manag.*, MIT, Massachusetts, 2019.
- [28] J. Flores, «Modelo heurístico de asignación de rutas para minimizar los costos operativos del Servicio de Transporte de Ruta de la empresa Brandom S.A.C, 2018,» Trabajo de grado, Fac. Ing., Univ. Cesar Vallejo, Perú, 2018.
- [29] J. Castañeda y J. Cardona, «Diseño de una Red de logística Inversa para recolectar Aceite Vehicular Usado en la ciudad de Pereira implementando CVRP Logística inversa,» *Rev. Scientia et technica*, Vol 22, no. 2, pp.150-160, jun, 2017.
- [30] M. Caicedo y J. Cárdenas, «diseño de un modelo matemático de logística inversa para la gestión del manejo de llantas usadas,» Trabajo de grado, Dep.oper. sist., Univ. Auton. Occidente, Colomb., 2017.
- [31] M. Caicedo y J. Cárdenas, «diseño de un modelo matemático de logística inversa para la gestión del manejo de llantas usadas,» Trabajo de grado, Dep.oper. sist., Univ. Auton. Occidente, Colomb., 2017.